

NIKOHNI TUGATILISHINING HUQUQIY ASOSLARI VA IJTIMOIIY
OQIBATLARI

Qodiraliyeva Ijobat

Ilmiy rahbar.

Xasanova Salima G‘ulom qizi

Namangan davlat yuridik fakulteti 1-kurs talabasi.

e-mail: xasanovasalima2609@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18146967>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nikohning tugatilish sabablari haqida batafsil yoritilgan.

Nikoh oila vujudga kelishining asosiy huquqiy shakli bo‘lib, unda er va ayolning o‘ziga xos huquq hamda majburiyatlari mavjud. O‘zbekiston qonunchiligiga nazar tashaydigan bo‘lsak, nikoh va oila munosabatlari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Oila kodeksi, Fuqaroliq kodeksi hamda ushbu munosabatlarga oid qabul qilingan bir qator qonunosti hujjatlari bilan tartibga solinadi. Mazkur maqolada ana shu normativ-huquqiy hujjatlar asosida nikohning bekor bo‘lishiga olib keluvchi omillar huquqiy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Nikoh, oila, er- xotin, farzand, Konstitutsiya, Oila kodeksi, sud, nikohni bekor qilish.

Аннотация. В данной статье подробно освещены причины расторжения брака.

Брак является основной правовой формой создания семьи, при котором у мужа и жены существуют определенные права и обязанности. Если обратить внимание на законодательство Узбекистана, то брачные и семейные отношения регулируются Конституцией Республики Узбекистан, Семейным кодексом, Гражданским кодексом, а также рядом подзаконных актов, принятых по данным правоотношениям. В статье проведен правовой анализ факторов, приводящих к расторжению брака, на основе указанных нормативно-правовых документов.

Ключевые слова: брак, семья, супруги, ребенок, Конституция, Семейный кодекс, суд, расторжение брака.

Annotation. This article provides a detailed explanation of the reasons for the dissolution of marriage. Marriage is the main legal form through which a family is established, and it entails specific rights and obligations for both husband and wife. When we look at the legislation of Uzbekistan, marital and family relations are regulated by the Constitution of the Republic of Uzbekistan, the Family code, the Civil code, and a number of subordinate legal acts related to these relations. In this article, the factors leading to the termination of marriage are analyzed from a legal perspective based on these normative legal documents.

Keywords: Marriage, family, husband and wife, child, Constitution, Family code, court, dissolution of marriage.

Kirish “Nikoh” atamasi arab tilidan olingan bo‘lib, so‘zning lug‘aviy ma‘nosi “birlashish”, ‘qo‘shilish’ degan tushunchalarni anglatadi. Bu birlashish faqat ikki insonning huquqiy tomondan birga yashashini emas, balki ularning ma‘naviy, ruhiy va ijtimoiy jihatdan uyg‘unlikda yashashini ham o‘z ichiga oladi. Nikoh va oila qurish Alloh taolo insoniyatga joriy qilgan eng muqaddas qonunlardan biri sanaladi.

Zero, nikoh orqali nafaqat ikki insonning hayoti bog'lanadi, balki nasl-nasabning davomiyligi, jamiyatda qarindoshlik va urug'-aymoq munosabatlarining mustahkamlanishi ham ta'minlanadi. Ana shunday ulkan ahamiyatga ega bo'lgan nikohning huquqiy tartibga solinishi va uning bekor qilinishi bilan bog'liq masalalar alohida e'tibor talab qiladi. Chunki nikohning barqarorligi jamiyatning barqarorligiga, uning buzilishi esa ijtimoiy muammolar ko'lami kengayishiga olib kelishi mumkin. Shu bois nikohning mohiyati, uning huquqiy asoslari hamda nikoh munosabatlarini mustahkamlash masalalarini o'rganish huquqshunoslikning dolzarb yo'nalishlaridan biridir.

Nikoh tugatish bir qancha sabablari bor. Ulardan biri bir-birini tushunmaslik, his – tuyg'ularini ochiq aytmaslik, jahl ustida gapirish, muammoni yechish ko'nikmalarining yo'qligi. Ishonchning yo'qolishi, xiyonat, yolg'on gapirish, emotsional sovuqlik. E'tibor bermaslik, muhabbat ifodalarining kamayishi, xarakter mos kelmaslik, biri juda tinch, biri juda jahldor, stress, bolalikdagi travmalar ham sabab buladi.

Nikoh tugatilishi haqida ko'plab psixologlar, faylasuflar va olimlarning fikrlari mavjud. Ulardan biri John Gottman fikricha, zamonaviy psixolog, nikohni tadqiq qilgan. Ajrimga olib keladigan '4 asosiy psixologik signal'ni aniqlagan.

- 1.doimiy tanqid
 - 2.mensimaslik/nafrat
 - 3.himoyalanish
 - 4.suhbatdan qochish indamaslik
- shular haqida gapirib o'tganlar [1].

Qonun asosida qaraydigan bo'lsak nikoh tugatish Oila kodeksining 37-moddasida Er-xotindan birining vafoti yoki sud ulardan birini vafot etgan deb e'lon qilishi oqibatida nikoh tugaydi.

Nikoh er-xotindan biri yoki har ikkalasining arizasiga muvofiq nikohdan ajratish yo'li bilan, shuningdek sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan er yoki xotinning vasiysi bergan arizaga muvofiq tugatilishi mumkin [2].

Bundan tashqari, sudlar tomonidan nikohdan ajratishga doir ishlarni ko'rishda qonunchilikning qo'llanilishi shuni ko'rsatadiki, sudlar oilaviy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolarni asosan to'g'ri hal etishmoqda. Ayni paytda mazkur toifaga oid ishlarni ko'rishda sud amaliyotida nikohning tugatilishi, uni haqiqiy emas deb topilishi, shuningdek iqtisodiyot erkinlashuvi sharoitida er-xotin mulkiy munosabatlarini tartibga soluvchi qonunchilikni qo'llash bilan bog'liq masalalar kelib chiqmoqda [3].

Qolaversa, sud tartibda ajrashish 6 oy FHDyo orqali esa 3 oy e'tib belgilangan [4]. Lekin hozirgi kunda oiladagi zo'ravonlikdan jabrlanganlarga nikohdan mudasiz ajrashish huquqi berildi.

Hozirgi kunda, prezident nikoh shartnomasi tuzish afzalliklarini targ'ib qilishga oid g'oyani yuritdi. Shuningdek, prezidentimiz, ajrimlarda farzandlar og'ir ahvolga tushishining oldini olish uchun nikoh shartnomasi tuzish afzalliklarini targ'ib qilish lozimligi haqida fikr yuritdi. Oila qurish nafaqat o'zi, balki turmush o'rtog'i va farzandlari oldidagi katta mas'uliyat ekanini yoshlarga tushuntirish zarurligini qayd etdi [5].

Nikoh tuzish shunchaki rasmiyatchilik emas, unung davlat tomonidan qayt etilishi yuridik faktdir [6].

Hattoki, yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 76-moddasida. Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda u jamiyat va davlat muhofazasidir. Davlat oilaning to'laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar yaratadi [7].

Xulosa qilib aytganda, oilaviy ajrimlar bugungi kunda nafaqat ijtimoiy-ma'naviy muammo, balki jamiyatimizning eng og'riqli nuqtalaridan biriga aylanib ulgurdi. Oila institutining zaiflashuvi-uning ortida turgan psixologik beqarorlik, iqtisodiy qiyinchiliklar, oiladagi zo'ravonlik kabi omillar- nafaqat ikki tomonning, balki eng avvalo, farzandlarning taqdiriga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ajrim jarayonida bolalarning 'tirik yetim' bo'lib qolmasligi masalasi jamiyat uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan dolzarb vazifadir.

Shu bois yurtimizda jar yoqasiga kelib qolgan oilalarni asrab qolish, ulari nizolarni hal qilish madaniyatiga o'rgatish, psixologik va huquqiy yordam tizimlarini kuchaytirish eng muhim masalalardan biridir.

Ajrimlarning oldini olish - bu faqatgina oilalarning emas, balki butun jamiyatning barqarorligiga, yosh avlodning sog'lom ma'naviy - psixologik tarbiyasiga, demografik va ijtimoiy rivojlanishga bevosita ta'sir ko'rsatadigan omildir. Shu bilan birga, oila ichida zo'ravonlik mavjud bo'lgan hollarda oilani saqlab qolish emas, balki insonning hayoti, sha'ni va qadr - qimmatini ustuvor tushuncha sifatida ko'rilishi zarur. Chunki barqaror, sog'lom va hurmat tamoyillariga asoslangan oila – jamiyatning eng mustahkam poydevoridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jon Gottman [hozirgi davr psixologi] fikri.
2. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi.30.04.1998
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining qarori.
4. Davlat va huquq asoslari 11-sinf 2018-yil nashri.
5. SHavkat Mirziyoyev nutqidan.
6. Davlat va huquq asoslari 11-sinf 2018-yil nashri.
7. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 30.04.2023